

КАНАЛЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ АСОСИДА ТИЗИМ ЗАИФЛИГИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ

Турдиматов Мамиржон Мирзаевич

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали “Ахборот хавфсизлиги” кафедраси доценти

Мўминова Мастура Махмуджон қизи

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали “Ахборот хавфсизлиги” кафедраси ассистенти

Қодиралиев Рохатали Иномжон ўғли

Муҳаммад аль-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали “Компьютер инжиниринг” йўналиши талабаси

Аннотация. Мақолада алоқа каналлари орқали узатилаётган маълумотларни хавфсизлигига бўлаётган таҳдидлар ва улардан химояланиш усуллари тақриф этилган. Шунингдек алоқа каналларининг хусусиятлари, одатий хавфсизлик стандартлари, уларнинг заиф томонларини аниқлаш ва бартараф этиш усуллари лойиҳалаштирилган.

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, канал хавфсизлиги, таҳдид, таҳдид қилиш, тизим, лойиҳалаш, шифрлаш протоколлари, химоя қилиш, шифрлаш, симсиз алоқа.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КАНАЛОВ

Аннотация. В статье предлагаются угрозы безопасности данных, передаваемых по каналам связи, и способы защиты от них. Также разработаны характеристики каналов связи, общие стандарты безопасности, методы выявления и устранения их слабых мест.

Ключевые слова: информационная безопасность, безопасность каналов, угроза, система, конструкция, протоколы шифрования, защита, шифрование, беспроводная связь.

DESIGNING METHODS FOR ASSESSING SYSTEM VULNERABILITY BASED ON CHANNEL ANALYSIS

Annotation. The article proposes threats to the security of data transmitted over communication channels, and ways to protect against them. Also developed are the characteristics of communication channels, common security standards, methods for identifying and eliminating their weaknesses.

Key words: information security, channel security, threat, system, design, encryption protocols, protection, encryption, wireless communication.

КИРИШ

Маълумки, бугунги ривожланаётган ахборот муҳитида алоқа каналлари стандарт каналлар учун рақобатни кучайтирмоқда, шунинг учун симсиз тармоқлардан кенг миқёсда фойдаланиш иқтисодий тежамкорликка олиб келади. Умуман олганда тармоқ технологиялардан фойдаланиш, яъни кабел ўтказиш сарф харажати қиммат ёки имконсиз бўлган жойларда ажойиб алтернатив ҳисобланади. Бизнинг вазифамиз ушбу алоқа каналларига бўлаётган хавф-хатарларни бартараф этиш йўлларини излаб топишдан иборат. Бу муаммо бугунги кунда барча мутахассислар учун долзарблигича қолмоқда. Ахборот хавфсизлигининг амалий муаммоларини ҳал қилишда унинг заифлигини миқдорий баҳолаш катта аҳамиятга эга. Ахборот хавфсизлиги соҳасидаги бир қатор мутахассислар тасодифий ва қасддан таҳдидлардан ҳимоя қилиш усуллари ва воситаларини яратмоқдалар [1-4].

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тасодифий таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун автоматлаштирилган тизимлар ишлашининг ишончлилигини ошириш воситалари, маълумотларнинг захиравий нусхасини ошириш воситаларидан фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳар қандай ҳолатда ҳам маълумотларни захиралаш усуллари доимий равишда қўллаш албатта фойдали ҳисобланади.

Қасддан қилинаётган таҳдидлардан ҳимояланишни лойиҳалашда рўйхат ва тасниф маълум бир тизимда ҳимоя қилиниши керак бўлган маълумотларнинг табиати, жойлашуви, аҳамияти ва амал қилиш муддати билан белгиланади. Ушбу маълумотларнинг табиати ва аҳамиятига кўра, потенциал босқинчининг кутилаётган малакаси ва хатти-ҳаракати танланади. Таҳдид ахборотга рухсатсиз кириш орқали амалга оширилади, деб ишонилади. Лойиҳалаштирилган тизимда бузғунчи моделига мувофиқ, ҳимояланган маълумотларга рухсатсиз киришнинг

мумкин бўлган каналларининг турлари ва сони аниқланади. Ушбу каналлар техник жиҳатдан бошқариладиган ва бошқарилмайдиганларга бўлинади[5]. Масалан, терминал клавиатурасидан тизимга кириш махсус дастур орқали бошқарилиши мумкин, лекин географик жиҳатдан тақсимланган тизимнинг алоқа каналлари ҳар доим ҳам бошқарилмайди. Каналларни таҳлил қилиш асосида ушбу каналларни блокировка қилиш учун тайёр ёки янги ҳимоя воситалари танланади.

Ягона доимий ҳимоя механизмини яратиш учун махсус ажратилган марказлаштирилган бошқарув воситалари ёрдамида ҳимоя воситалари ягона автоматлаштирилган ахборот хавфсизлиги тизимига бирлаштирилиб, унинг таркиби ва қурилиш тамойилларини таҳлил қилиб, уни четлаб ўтишнинг мумкин бўлган усуллари текширилади. Агар шундай ҳолатлар аниқланса

ахборотни ҳимоя қилишнинг ёпиқ виртуал қобиғини қуришга тўғри келади[3]. Ҳимоя даражаси ахборотнинг оқиб чиқиши каналларининг тўлиқ қопланиши ва ҳимоя воситаларини четлаб ўтишнинг мумкин бўлган усуллари, шунингдек, ҳимоянинг мустаҳкамлиги билан белгиланади. Бузғунчининг хатти-ҳаракатларининг қабул қилинган моделига кўра, ҳимоя қилишнинг мустаҳкамлиги ушбу қобикни ташкил этувчи воситалар кучининг энг паст қиймати билан баҳоланади.

Агар тажовузкор томонидан уни енгиб ўтиш учун кутилган вақт ҳимояланган объектнинг ишлаш муддатидан ёки ушбу тўсиқни четлаб ўтиш йўллари бўлмаса, киришни аниқлаш ва блокировка қилиш вақтидан узокроқ бўлса, ҳимоя тўсиғининг мустаҳкамлиги етарли деб ҳисобланади.

Ҳимоя қобиғи бир хил принцип бўйича қурилган ва бир хил турдаги (техник назорат остида ёки назоратсиз) каналларига жойлаштирилган ҳимоя воситаларидан иборат бўлиши зарур. Бошқариладиган каналларда бузғунчи қўлга тушиш хавфидан қулай вақтда иш юритиши мумкин. Иккинчи ҳолатда ҳимоя кучи анча юқори бўлиши керак. Шунинг учун, автоматлаштирилган тизимда алоҳида виртуал ҳимоя қобикларига эга бўлиш тавсия этилади[3].

Бузғунчи томонидан кутилиши мумкин бўлган таҳдидларлар мисоли сифатида симсиз тармоққа қандай зарар этказиши мумкин?

Биринчидан, у Wi-Fi кириш қурилмаларига ҳужум қилиш орқали бутун тармоқни ўчириб қўйиши ёки эгаллаб олиши мумкин. Бундай ҳолда, барча уяли алоқа ходимлари тармоқ ресурслари билан ишлай олмайдилар, бу эса ишламай қолиши сабабли йўқотишларга олиб келиши мумкин.

Иккинчидан, у мавжуд корпоратив серверлардан маълумотларни ўғирлашга уриниши мумкин. Бу ҳолатда маълумотларни ўғирлаш орқали тармоққа катта зарар келтиради.

Учинчидан, у Man-In-The Middle хужумини амалга ошириши мумкин. Бундай ҳолда, тажовузкор ўзи бошқарадиган ва кўрадиган қурилма орқали барча трафикни ўтказиши ва агар керак бўлса, ўтаётган трафикни ўзгартириши мумкин.

Тўртинчидан, у шифрлаш калитларини ўғирлаши ва тармоқ орқали узатиладиган барча трафикни жимгина ўқиши мумкин.

Агар олдинги учта усул у ёки бу тарзда тажовузкордан симсиз тармоқ билан ишлаш жараёнида ҳар қандай ҳаракатларни бажаришни талаб қилса, у тармоқни ўчириш учун трафик ҳосил қиладими, маълумотларни ўғирлайди ёки ўзгартирадими, у ҳолда у керакли шифрлаш калитларини ўғирлагандан кейин бутунлай эътиборга олинмаган ўқиш трафигига эга бўлади. Бу вариант энг хавфли ҳисобланади.

Демак, химоя усулларини тавсифлаш учун биз қуйида симсиз тармоқнинг ишлаш принципини ва шунинг учун унинг заиф томонларини тавсифлаймиз. Радио спектрининг оммавий табиати туфайли симли тармоқларда мавжуд бўлмаган ноёб хавфсизлик муаммолари мавжуд. Симсиз тармоқ опцияларининг аксарияти камида иккита мажбурий компонентдан қурилган: симсиз уланиш нуқтаси ва симсиз тармоқ фойдаланувчиси - Hot-spot (фойдаланувчилар бири-бири билан бевосита мулоқот қиладиган махсус режим ҳам мавжуд). Симли тармоқдан фарқли ўлароқ, уланиш учун сиз ишлайдиган тармоқ ускунасига тўғридан-тўғри жисмоний киришга эга бўлишингиз шарт эмас, лекин радиодан фойдаланиш имконияти доирасида бўлганингизда кириш нуқтаси билан мантиқий алоқани (ассоциатсияни) ўрнатиш кифоя.

Жисмоний принципларга кўра, ахборот оқиш каналларини қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин [6]:

- акустик (шу жумладан акустик трансдусерлар). Овоз тўлқинларининг ҳавода тарқалиши ёки бошқа муҳитда эластик тебранишлар билан боғлиқ;
- электромагнит (шу жумладан магнит ва электр);
- визуал-оптик (кузатиш, суратга олиш). Бунда ахборотни ажратиб кўрсатиш воситаси сифатида фото ва видеокамералар ва бошқаларни кўриш мумкин;
- моддий (қоғоз, фотосурат, магнит ташувчилар, чиқиндилар ва бошқалар);
- маълумот. ТСС элементларига кириш, ахборот ташувчилар, энг кўп кириш ва чиқиш маълумотлари, дастурий таъминот, шунингдек, алоқа линияларига уланиш билан боғлиқ.

Амалда оқиш каналлари ҳам техник (акустик, визуал-оптик ва электромагнит) ва ахборот каналларига бўлинади. Хавфсизлик тизимини қуришда нимани химоя қилиш кераклигини ва кимдан (ёки нимадан) химоя қилиш кераклигини аниқлаш жуда муҳимдир. Ҳимоя қилиниши керак бўлган

маълумотларнинг таърифи юқорида келтирилган. Сиз ўзингизни бузғунчининг ҳаракатлари орқали намоён бўладиган турли таҳдидлардан ҳимоя қилишингиз керак. Тизимда заифликлар, яъни ахборот хавфсизлигининг бузилишига олиб келиши мумкин бўлган тизим хусусиятлари мавжуд бўлса, таҳдидлар пайдо бўлади.

Таҳдидлар рўйхатини аниқлаш ва бузғунчи моделини яратиш ҳимоя тизимини лойиҳалашда мажбурий қадамдир. Ҳар бир тизим учун хавфсизликка эҳтимолий таҳдидлар рўйхати, шунингдек, эҳтимолий босқинчининг хусусиятлари индивидуалдир, шунинг учун рўйхат ва модел норасмий бўлиши керак. Ахборот хавфсизлиги тахмин қилинаётган таҳдидлар ва тажовузкорнинг сифатлари ҳақиқий вазиятга мос келган тақдирдагина таъминланади. Тизимда заифлик мавжуд бўлса, потенциал хавфсизлик таҳдиди ҳужум шаклида амалга оширилиши мумкин. Ҳужумлар одатда мақсадлар, мотивлар, фойдаланилган механизм, тизим архитектурасидаги ўрни ва тажовузкорнинг жойлашувига қараб таснифланади.

Муваффақиятли ҳужумларнинг олдини олиш учун тизимнинг заиф томонларини қидириш ва таҳлил қилиш керак. Заифликлар пайдо бўлиш манбасига, хавф даражасига, тарқалиш даражасига, тизимнинг ҳимояси қуйи тизимлари билан боғлиқлигига қараб фарқланади. Заифликни таҳлил қилиш - ахборотлаштириш объектини сертификатлашнинг мажбурий шarti хисобланади. Янги заифликлар пайдо бўлиши эҳтимоли туфайли уларни аллақачон сертификатланган объектда даврий таҳлил қилиш талаб қилинади. Ҳозирги вақтга келиб юзлаб элементларни ўз ичига олган автоматлашган тизмларда ахборот хавфсизлигига таҳдидларнинг етарлича кенг рўйхати кўриб чиқилмоқда. Жумладан, мумкин бўлган таҳдидларни аниқлашдан ташқари, бу таҳдидларни бир қатор белгилар бўйича таснифлаш асосида таҳлил қилиш мумкин. Таснифлаш хусусиятларининг ҳар бири ҳимоя тизимида қўйиладиган умумлаштирилган талаблардан бирини акс эттиради. Шу билан бирга, таснифнинг ҳар бир атрибутига мос келадиган таҳдидлар ушбу атрибутда акс эттирилган талабни батафсил баён қилиш имконини беради.

Ахборот хавфсизлиги таҳдидларини таснифлаш зарурати замонавий автоматлаштирилган ахборотни қайта ишлаш воситаларининг архитектураси билан боғлиқ. Унинг ўзига хослиги шундаки, тўпланган, сақланадиган ва қайта ишланган маълумотлар жуда кўп сонли омилларнинг тасодифий таъсирига дучор бўлади, бунинг натижасида таҳдидларнинг тўлиқ тўпламини тасвирлаб бўлмайди. Ҳимояланган тизим учун таҳдидларнинг тўлиқ рўйхати эмас, балки

бир қатор асосий хусусиятлар билан белгиланадиган таҳдидлар синфлари рўйхати белгиланади[3].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Олинган натижаларга асосан таҳдидлар рўйхатини аниқлаш ва бузғунчи моделини яратиш ҳимоя тизимини лойиҳалашда мажбурий қадам ҳисобланади. Ҳар бир тизим учун хавфсизликка эҳтимолий таҳдидлар рўйхати, шунингдек, эҳтимолий боққинчининг хусусиятлари киради. Шунинг учун рўйхат ва модел норасмий бўлиши керак. Ахборот хавфсизлиги тахмин қилинаётган таҳдидлар ва тажовузкорнинг сифатлари ҳақиқий вазиятга мос келган тақдирдагина таъминланади. Тизимда заифлик мавжуд бўлса, потенциал хавфсизлик таҳдиди ҳужум шаклида амалга оширилиши мумкин.

Ахборот хавфсизлиги таҳдидларини қуйидагича таснифлашимиз мумкин:

1. Ходиса содир бўлиш хусусиятига кўра.

1.1. АЕС ва унинг таркибий қисмларига объектив жисмоний жараёнлар ёки инсон назорати остида бўлмаган табиий офатлар таъсиридан келиб чиқадиган табиий таҳдидлар.

1.2. Инсон фаолияти натижасида ахборот хавфсизлигига сунъий таҳдидлар.

2. Намойишнинг ниятлилик даражасига кўра.

2.1. Тасодифий ҳаракат таҳдидлари ёки инсон хатоси ёки бепарволиги туфайли юзага келган таҳдидлар. Масалан, тизимнинг дастурий таъминоти ва аппаратидаги хатоларнинг намоён бўлиши, номақбул фойдаланиш, конфигурация ёки хавфсизлик ходимлари томонидан ҳимояни ноқонуний равишда ўчириб қўйиш, алоқа каналларига қасддан шикаст етказиш.

2.2. Қасддан ҳаракат қилиш таҳдидлари. Масалан, тажовузкорнинг маълумотларни ўғирлаш ҳаракатларидан келиб чиқадиган таҳдидлар.

3. Таҳдидларнинг бевосита манбасига кўра.

3.1. Тўғридан-тўғри манбаси табиий муҳит бўлган таҳдидлар (табиий офатлар, магнит бўронлари, радиоактив нурланиш ва бошқалар).

3.2. Тўғридан-тўғри манбаи шахс бўлган таҳдидлар. Масалан, киришни бошқариш атрибутларини ошкор қилиш, узатиш ёки йўқотиш (пароллар, шифрлаш калитлари, идентификация карталари, рухсатномалар ва бошқалар).

3.3. Тўғридан-тўғри манбаси рухсат этилган дастурий таъминот ва аппарат воситалари бўлган таҳдидлар. Масалан, агар нотўғри ишлатилса, тизим иш фаолиятини йўқотиши (қотиб қолиши ёки айланиши) ёки тизимда қайтариб

бўлмайдиган ўзгаришлар (сақлаш воситаларини форматлаш ёки қайта тузиш, маълумотларни ўчириш ва ҳ.к.) олиб келиши мумкин бўлган технологик дастурларни ишга тушириш.

3.4. Тўғридан-тўғри манбага рухсатсиз кириш дастурий таъминот ва аппарат таъминоти бўлган таҳдидлар. Масалан, ёзиб олинмаган дастурларни (ўйин, ўқув, технологик ва қоидабузарнинг ўз хизмат вазифаларини бажариши учун зарур бўлмаган бошқа) ноқонуний жорий этиш ва улардан фойдаланиш, кейинчалик ресурсларни асоссиз равишда сарфлаш (процессор юкланиши, оператив хотира ва ташқи хотирани тортиб олиш), компютерни ҳалокатли хусусиятларга эга вируслар билан юктириш.

4. Таҳдидлар манбаи позициясига кўра.

4.1. Манба АЕС жойлашган ҳудуднинг (бинонинг) назорат қилинадиган зонасидан ташқарида бўлган таҳдидлар. Масалан, асбоблар ва алоқа линияларидан сохта электромагнит нурланишни ушлаб туриш, алоқа каналлари орқали узатиладиган маълумотларни ушлаб туриш; масофавий фото ва видео суратга олиш.

4.2 Манба АЕС жойлашган ҳудуднинг (бинонинг) назорат қилинадиган зонасида жойлашган таҳдидлар. Масалан, саноат чиқиндиларини ўғирлаш (босма нашрлар, ёзувлар, фойдаланишдан чиқарилган сақлаш воситалари ва бошқалар), тинглаш мосламаларидан фойдаланиш.

4.3. Манба АС периферик қурилмаларига (терминалларига) кириш имконига эга бўлган таҳдидлар.

4.4. Манба АСда жойлашган таҳдидлар. Масалан, АС ресурсларидан нотўғри фойдаланиш.

5. АС фаолиятига боғлиқлик даражасига кўра.

5.1. АС фаолиятидан қатъий назар ўзини намоён қилиши мумкин бўлган таҳдидлар. Масалан, ахборотни крипто-ҳимоя қилиш шифрларини очиш, ахборот ташувчиларни ўғирлаш.

5.2. Фақат автоматлаштирилган маълумотларни қайта ишлаш жараёнида пайдо бўлиши мумкин бўлган таҳдидлар. Масалан, дастурий таъминот вирусларини бажариш ва тарқатиш таҳдидлари.

6. АС га таъсир қилиш даражасига кўра.

6.1. Амалга оширилганда АС тузилиши ва мазмунида ҳеч нарсани ўзгартирмайдиган пассив таҳдидлар. Масалан, махфий маълумотларни нусхалаш таҳдиди.

МУҲОКАМА

Ахборот технологиялари ривожланишининг ҳозирги босқичида қуйи тизимлар ёки химоя функциялари ахборотни қайта ишлаш комплексларининг ажралмас қисми ҳисобланади. Маълумот "соф шаклда" тақдим этилмайди, унга йўлда ҳеч бўлмаганда қандайдир химоя тизими мавжуд ва шунинг учун, масалан, махфийликни бузиш билан таҳдид қилиш учун тажовузкор ушбу тизимни енгиб ўтиши керак. Химояни енгиб ўтиш ҳам таҳдид бўлганлиги сабабли, химояланган тизимлар учун биз унинг тўртинчи турини - химоя тизимини ўз ичига олган АС параметрларини ошкор қилиш таҳдидини кўриб чиқамиз.

Амалда ҳар қандай давом этаётган ҳодисадан олдин тадқиқот босқичи бўлиб, бу босқичда тизимнинг асосий параметрлари, унинг характеристикалари ва бошқалар аниқланади. Иккинчиси учун тизим параметрларини ўрганиш таҳдиди амалга оширилган деб ҳисобланади.

Таҳдидларни амалга оширишнинг асосий йўналишлари ва усулларини амалга оширишнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат[4]:

- кириш объектларига тўғридан-тўғри кириш;
- химоя воситаларини четлаб ўтган ҳолда кириш объектларига киришни амалга оширадиган дастурий ва техник воситаларни яратиш;
- ахборот хавфсизлигига таҳдидларни амалга оширишга имкон берувчи химоя воситаларини ўзгартириш;
- АСнинг мўлжалланган тузилиши ва функцияларини бузувчи дастурий таъминот ёки техник механизмларни АС аппаратига киритиш.

АСнинг ахборот хавфсизлигига таҳдидларни амалга оширишнинг асосий усуллари қуйидагиларни ўз ичига олади [7,8]:

- тажовузкор томонидан ахборот ташувчиларнинг тури ва параметрларини аниқлаш;
- тажовузкор томонидан дастурий-аппарат муҳити, ҳисоблаш турлари ва параметрлари ҳақидаги маълумотларни олиш технологияси, операцион тизим тури ва версияси, амалий дастурий таъминот таркиби;
- ҳужумчи томонидан АС бажарадиган функциялар ҳақида батафсил маълумот олиш;
- тажовузкор томонидан қўлланиладиган химоя тизимлари тўғрисидаги маълумотларни олиш;
- ахборотни тақдим этиш усулини аниқлаш;
- бузғунчи томонидан АСда қайта ишланган маълумотлар мазмунини сифат даражасида аниқлаш (АС мониторинги ва хабарларнинг шифрини очиш учун фойдаланилади);

- махфий маълумотларни ўз ичига олган машина воситаларини ўғирлаш (нусхалаш);
- сохта электромагнит нурланиш ва пикапларни ушлаб туриш учун махсус техник воситалардан фойдаланиш;
- компьютер техникаси ва ахборот ташувчиларни йўқ қилиш;
- махсус воситалар, усуллар, усуллардан фойдаланган ҳолда ҳимоя тизимларини четлаб ўтган ёки четлаб ўтган ҳолда АС ресурсларига фойдаланувчи рухсатсиз кириши;
- фойдаланувчи ваколатларини рухсатсиз ошириб юбориш;
- дастурий таъминотни рухсатсиз нусхалаш;
- алоқа каналлари орқали узатиладиган маълумотларни ушлаш;
- визуал кузатиш;
- ахборот тақдимотини ошкор қилиш (маълумотлар шифрини очиш);
- ахборот мазмунини семантик даражада очиш;
- машинани сақлаш воситаларини йўқ қилиш;
- фойдаланувчи томонидан АУ нинг дастурий ва аппарат қисмларига ва қайта ишланган маълумотларга рухсатсиз ўзгартиришлар киритиш;
- ностандарт аппарат ёки дастурий таъминотни ўрнатиш ва улардан фойдаланиш;
- дастурий вируслар билан зарарланиш.

Тадқиқот натижаси сифатида оптимал техник воситаларни танлаш ва уларни ўз ўрнида тадбиқ этиш катта аҳамиятга эга. АС параметрларини ошкор қилиш таҳдидини билвосита деб ҳисоблаш мумкин. Уни амалга оширишнинг оқибатлари қайта ишланган маълумотларга ҳеч қандай зарар етказмайди, балки асосий ёки дарҳол амалга оширишга имкон беради. Ушбу турдаги таҳдиднинг жорий этилиши бизга илмий ва услубий нуқтаи назардан ҳимояланган ахборот тизимлари ва очиқ тизимлар ўртасидаги фарқларни тавсифлаш имконини беради.

ХУЛОСА

Кўриб турганингиздек, замонавий ҳимоя тизимлари ҳар бир ҳолатда қўшимча эътибор талаб қилади. Оддий фойдаланувчи учун, энг осон йўли, учинчи шахсларнинг симсиз тармоққа кириш қобилиятини жисмоний чеклашдир. Замонавий шифрлаш протоколларини оптималлаштиришнинг кўплаб усуллари мавжуд, ҳеч бўлмаганда замонавий WPA протоколларига ўтишини тавсия қиламиз.

АДАБИЁТЛАР

1. Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение. / А.А. Бирюков. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 474 с.
2. ISO/IEC 27002:2013, Information technology- Security Techniques - Code of practice for information security controls.
3. Турдиматов М.М., Мирзаев Ж.Б. Ахборотни химоялашда ёпиқ виртуал қобиғини лойиҳалашни математик модели. JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7178488>. 15 oktabr 2022 yil. 430-436 бет.
4. Turdimatov M.M., Tillaboev M. Qo‘riqlanadigan zonalarda xavf-xatarlarni baholash va bartaraf etish usullari. Международный журнал “Образование и наука в XXI-веке” Ноябрь, часть 1, 2021 г. 138-142 стр.
5. O‘z Dst ISO/IEC 27005:2013 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Управления рисками информационной безопасности».
6. ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security Techniques — Code of practice for information security controls.
7. Баранова Е.К., Бабаш А.В. «Информационная безопасность и защита информации». Учебное пособие. М.:РИОР:ИНФРА-М, 2019.336с.
8. www.intuit.ru – Основы информационной безопасности.